

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19783250>

MASOFAVIY TA'LIM JARAYONLARINI TASHKIL ETISH

Mehrochev Barot Botir o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

Muratova Bahora Bahodirovna

Qarshi davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

Ziyatov Abdurahim Lochin o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada masofaviy ta'limda talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish usuli, uning yutuqlari va mavjud muammolar bayon etilgan. Hozirgi kunda oliy talim muassasalarida o'qitish tizimi kredit-mudul tizimiga o'tishi va undagi mustaqil ta'lim ulushining ortishi esa bu masalani yanada jiddiylashtiradi. Masofaviy ta'limda esa buni axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, axborot texnologiyalari, tadqiqot, ijodiy loyiha, mustaqil ish, chat, multimedia, zoom.

Kirish: Masofaviy ta'lim sirtqi bo'lim talabalarining mustaqil ishlarini tashkil etish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bunga sabab sifatida esa o'quv rejalardagi auditoriya va mustaqil ta'lim soatlari nisbatini ko'rish mumkin. Bu talabaning faoliyat yuritadigan axborot sohasi kengayib borayotgani bilan bog'liq. Shu sababli, masofaviy ta'lim tizimida talabalarning ilmiy-tadqiqot ishlarini shakllantiradigan loyiha pedagogik faoliyatining ijodiy, tadqiqot shakllarini amalga oshirishga imkon beradigan pedagogik texnologiyalardan foydalanish mumkin bo'ladi.

Asosiy qism: Sirtqi bo‘lim talabalarining mustaqil ishi. Talabalarning auditoriyadan tashqari mustaqil ishi ta’limning informatsion va rivojlantiruvchi usullaridan biridir. auditoriyada o‘tkaziladigan vaqtning mustaqil ishlarga nisbati butun dunyo bo‘ylab o‘rtacha 1: 3,5 ni tashkil qiladi. O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida esa kunduzgi shaklda 1:1,5 va sirtqi ta’limda esa 1:6,5 nisbatda tashkil etadi

An’anaviy pedagogikada talabalarning mustaqil ishi ko‘proq adabiyotlar bilan ishlashni nazarda tutadi. Masofaviy ta’limda talabalar mustaqil ishlash imkoniyatiga ega. Ya’ni chop etilgan tadqiqot natijalari, darsliklar bilan mustaqil ishlash, ijodiy loyihalar va o‘quv dasturlari, test tizimlari, ma’lumotlar ombori bilan ishlash va h.k.

Mazkur ta’lim shaklida talabalarning mustaqil ishlari ko‘lamini kengaytirish uning o‘quv jarayonini tashkil etishga qo‘shgan hissasini oshiradi

Natijada talabalar ma’ruza (nazariy) materiallari ustida mustaqil ishlaydilar, oraliq va yakuniy nazoratlardan o‘tadilar, ilmiy izlanishlar olib boradilar, seminar yoki amaliy ishlarga tayyorlanadilar, kompyuter simulyatorlari va simulyatsiya modellari bilan ishlaydilar va hokazo.

Quyidagi GeoGebra Classic kompyuter dasturlari orqali talaba matematik formula bilan berilgan matematik shakllarni o‘rganish jarayonini keltiramiz. Dastlab talaba $2x^2 + 5y^2 + 10z^2 = 25$ tenglama qanday shakli ifodalashini dastur yordamida chizib ko‘radi. Buning uchun talabadan ortiqcha bilim va ko‘nikma ham talab etilmaydi.

So'ng ikkinchi qatorga $z=1$ tenglamani yozadi. Natijada bitta koordinatalar sistemasida ikki xil rangda ikkita ham shakl chizmasi hosil bo'ladi. Grafikdan esa ularning kesishidan hosil bo'lgan shaklni bema'lol tahlil qilish mumkin.

Axborot texnologiyalari talabalarga nafaqat o'quv va ilmiy nashrlar, balki elektron nashrlar, internet resurslari – elektron ma'lumotlar bazalari, katalog va kutubxonalar, arxivlar va hokazolardan mustaqil ish uchun asos sifatida foydalanish imkonini beradi.

Sirtqi bo'lim talabalarining mustaqil faoliyatini tashkil etish kunduzgi ta'limda bo'lgani kabi individual asosda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishni nazarda tutadi. Mustaqil ish talabalar faoliyatidagi samarali va ijodiy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Shu munosabat bilan talabaning mustaqil faoliyati uch darajaga bo'linadi: reproduktiv (mashq), rekonstruktiv va ijodiy (izlanish).

Talabalarining mustaqil ishi, ayniqsa, reproduktiv bosqich samarali tashkil etilgan. Berilgan nazorat ishidagi masalalarni yechishda, kompyuter jadvallari va chizmalarini to'ldirishda, mustaqil amaliyot va laboratoriya ishlarini kompyuter simulyatorlari yordamida bajarishda samaralidir. Ijodiy o'sish dastlab talabalarining kurs va tadqiqot dissertatsiyalari yoki loyihalarida boshlanadi.

Sirtqi ta'lim talabalarining ilmiy-tadqiqot ishlari. Sirtqi ta'limda talabalarining ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish an'anaviy tarzda talabalarining ilmiy seminarlari va konferensiyalarini o'tkazish, o'quv va ilmiy vazifalarni bajarish, kurs ishlarini yozish, diplom ishlari va loyihalarini bajarishdan iborat.

Bu tizimida talabalarining ishlash ko'nikmalarini oshirish, nafaqat talabalarining mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etish, o'qituvchi bilan tez va tizimli aloqa qilish, balki hamkorlikda o'qish shaklida guruh tadqiqotini tashkil etish, muammoli asoslangan tadqiqot usullari yaratadi.

Masofaviy ta'lim tizimi talabalarga o'zlarining ilmiy-tadqiqot ishlarini shakllantiradigan loyiha pedagogik faoliyatining ijodiy, tadqiqot shakllarini amalga oshirishga imkon beradigan turli xil pedagogik texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

a) Ijodiy loyihalarni yakunlash talabning maksimal erkinligini ta'minlaydigan vazifadir. O'qituvchi faqat loyihaning umumiy parametrlarini belgilaydi va muammoning optimal yechimini ko'rsatadi. Masofaviy ta'limda ijodiy loyihalar uchun zaruriy shart - bu talabalar uchun muhim bo'lgan aniq natijalar to'plamidir. Masofaviy o'qitish xususiyati talabalarga qisman tayyor javoblarni o'z ichiga olmagan asosiy manbalar, hujjatlar va materiallar bilan ishlash imkonini beradi. Ijodiy loyihalar talabalarning bilim faolligini maksimal darajada faollashtirishni o'z ichiga oladi, axborotni dastlabki qayta ishlash, hujjatlar bilan ishlash, olingan ma'lumotlarni umumlashtirish va birlashtirish ko'nikmalarini samarali rivojlantirishga yordam beradi. Mustaqil o'ylashga, mustaqil fikrlashga o'rgatadi

Ijodiy loyihalar talabalarga o'zlarining ijodiy salohiyatini maksimal darajada oshirish va ularning izlanishlarini rag'batlantirish imkonini beradi. Masofaviy ta'limning bu holda, talaba va o'qituvchi o'rtasidagi aloqa ham off-line texnologiya, ham on-layn texnologiya yordamida amalga oshirilishi mumkin.

b) Ilmiy-tadqiqot loyihalari aniq dolzarb va muhim vazifalar bo'lishi, puxta o'ylangan va asosli tuzilishga ega bo'lishi, natijalarni qayta ishlash va yakunlashda ilmiy usullardan foydalanish bilan farqlanadi. Asosiy e'tibor talabalarning mazmuni va tadqiqot metodologiyasini tushunishga qaratilgan. Ilmiy-tadqiqot loyihalari mavzularida zamonaviy fan uchun dolzarb bo'lgan muammolarni, ularning dolzarbligi va talabalarning tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyatini hisobga olgan holda ifodalanishi kerak.

Ta'lim muassasasidan uzoqda bo'lgan talabalarni elektron pochta yoki tarmoq texnologiyalari asosida telekonferensiyalardan foydalangan holda muntazam maslahatlashuvlar orqali ilmiy konferensiyalarda qatnashishga tayyorlash vazifasi qo'yildi. Bundan tashqari, masofaviy ta'lim loyihasi o'zining afzalliklariga ega, jumladan:

- materialni taqdim etish uchun multimedia imkoniyati
- turli bosqichlarda loyiha ishiga tayyorgarlikni tahlil qilish imkonini beruvchi tezkor qayta aloqa;

- kompyuter aloqasi, bu hech bo‘lmaganda qisman, ayniqsa, o‘yin loyihalarida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan aloqa muammolarini kamaytiradi;

- Guruhlarda va bir vaqtning o‘zida individual ishlash qobiliyati.

Olimpiadalar, televiktorinalar, zukko kitobxonlar, intellekt klublari kabi tanlovlar, startap loyihalar tanlovlari, ilmiy konferensiyalar va ta‘lim faoliyatining boshqa ijodiy va faol shakllarini o‘tkazish talabalarning ilmiy izlanishlarini tashkil etishning yana bir samarali usulidir. Ular pedagogik innovatsiyalarni masofaviy ta‘lim xususiyatlariga moslashtirish imkonini beradi.

Masofaviy ta‘limda talabalarning ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etishning quyida qayd etilgan shakllari onlayn texnologiyalar asosida amalga oshirilishi mumkin: Chat, Audiokonferensiya, zoom, Internet Videokonferensiya.

Xulosa: Masofaviy ta‘limda talaba va o‘qituvchi o‘quv jarayonining asosiy sub’ekti bo‘lib qoladi. O‘quv jarayonida talaba bilan bir qatorda o‘qituvchining ham ishtiroki an’anaviy ta‘lim tizimida ham, masofaviy ta‘limda ham ta‘lim sifatini oshiradigan shartlardan biri bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. B.Mehrochev “Methods and means of organizing independent education of students”. International journal of pedagogics 2023-y
2. B.Mehrochev “Elektron axborot-ta‘lim muhitda talabalar mustaqil ishini tashkil etish” Kasb-hunar ta‘limi 2023-y.
3. B.Mehrochev “Masofaviy ta‘lim jarayonida sirtqi ta‘lim talabalarining mustaqil ishini tashkil etish” Mug‘allim hem uzliksiz bilimlendiriu ilmiy-metodikaliq jurnal 2023-y.